

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI SAVODXONLIGINI OSHIRISH VA METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

OllamurodovaFeruza

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti kechki
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214673>

***Annotatsiya.** Ona tilini mukammal o'rganish eng avvalo boshlang'ich ta'limda ona tilini mukammal o'rganishdan boshlanadi. Bunga erishish uchun ta'lim mazmunini tubdan yangilash, navbatdagi dastur va darsliklarni takomillashtirish hamda rivojlantirish yangi o'quv majmualarini yaratish va amalga oshirish. Buning yaqqol namunasi sifatida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarining birlashtirilganligi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ona tili va o'qish darsligi boshlang'ich sinf darsligida bir biriga juda yaqin ikki fan hisoblanadi. Savodxonlik o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda juda katta ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar:** metodika, savodxonlik, darslik, ta'lim, majmua, ko'nikma, grammatika, analiz, qiyoslash.*

***Annotation.** The perfect learning of the mother tongue begins with the perfect learning of the mother tongue in primary education. To achieve this, a radical update of the educational content, the next program and To achieve this, to radically update the content of education, to improve and develop new programs and textbooks, to create and implement new educational complexes. As a clear example of this, we can see the example of the integration of mother tongue and reading literacy subjects. Mother tongue and reading are two subjects very close to each other in the elementary school textbook. Literacy is very important in the development of students' oral and written speech.*

***Key words:** methodology, literacy, textbook, education, complex, skill, grammar, analysis, comparison.*

KIRISH

Boshlang'ich sinf darsligida ona tili va o'qish savodxonligini amalga oshirishda asosiy e'tiborni quyidagi to'rt turga bo'linadi: o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlash va yozish kabi ko'nikmalarni shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar bir voqea-hodisalarni kuzatish ularni tahlil qilish, o'z fikrini erkin bayon qilish o'quvchining fikrlash doirasini rivojlantirish va kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar savodxonligi va nutqini oshirish uchun ko'proq darsdan tashqari mashg'ulotlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ochiq darslar o'tkazish, mavzuga mos bo'lgan ekskursiyalar tashkillashtirish va jamoaviy tabiat qo'ynida turli xil she'riy davralar o'tkazish o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishi ortishiga sinfda ahillik, o'zara do'stona munosabatni ortishiga sabab bo'ladi.

Bola ongining sodda so'zlardan murakkab so'zlarga o'tishi yosh xususiyatlariga moslab davlat ta'lim standartlari asosida amalga oshiriladi. Ona tili va o'qish darslari orqali o'quvchilar harflarni taniy boshlaydi savodi chiqadi, yozishni va o'qishni o'rganadi.

Bu jarayon o'quvchilarga keyingi bosqichlarda ham boshqa fanlarni yaxshi o'zlashtirishiga ham katta xizmat qiladi. Bunda asosiy rolni albatta boshlang'ich sinf o'qituvchisi egallaydi. Chunki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodini chiqarish fanga bo'lgan qiziqishini

kuchaytirish maktabni sevishni o'rgatish o'qituvchidan kasbiy mahorat, katta tajriba va bilim talab etadi. Bu vazifa o'qituvchining zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. O'qituvchi har doim ushbu ma'suliyatni zimmasiga olib his qilgan holda dars jarayonini tashkil etishi kerak. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan ijodkorlik, izlanish, tajriba, psixologik qobilyat talab etadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi
Fanining ahamiyati Boltayeva Adolat Erkinovna, Bekmetova Kamola
Botirxonovna
2. Kenjaboyev A., Kenjaboyev J. Tarbiya texnologiyasi va uning dolzarbligi. //
«Zamonaviy ta'lim», 2015, 4-son. -61-64-b.
3. Saidaxmedov N. Pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan», 2006.
4. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyaning tatbiqiy
asoslari. – T.: «Fan», 2006.
5. Feberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan», 2000.